

Diseño experimental de un arreglo fotovoltaico didáctico reconfigurable

M. A. Zúñiga Reyes^{1*}, C. O. Llaven Gallegos², A. L. de J. López Pérez³, C. A. de Coss Cruz⁴, J. Resnick Freyre⁵

¹Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas; y Tecnológico Nacional de México, plantel Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

²Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas

³Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas

⁴Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas

⁵Fundación Educativa Monte Líbano, Colombia

*mzuniga@cecytech.edu.mx

Área de participación: Investigación educativa

Resumen

Las energías renovables se han convertido en una opción en la producción de energía eléctrica. Aunque existen diversas opciones de generación de electricidad, es la energía fotovoltaica la que más se ha utilizado para instalaciones de baja escala. Por lo tanto, se ha hecho necesaria la capacitación de personal que se verá involucrado en la instalación y el mantenimiento de estos proyectos. Dentro de las necesidades de capacitación, están las correspondientes al análisis de la configuración eléctrica del arreglo fotovoltaico. Aunque existe equipo especializado para ejecutar esta actividad, son demasiado costosos cuando se desea utilizarlos en el proceso de entrenamiento. Por lo tanto, el presente trabajo tiene por objetivo el desarrollo de un sistema que permita obtener un arreglo fotovoltaico con fines didácticos.

Palabras clave: Fotovoltaica, Arreglo, Circuito abierto, Corto circuito.

Abstract

Renewable energies have become an option in the production of electrical energy. Although there are various options for electricity generation, photovoltaic energy is the one that has been used the most for small-scale installations. Therefore, training personnel that will be involved in the installation and maintenance of these projects has become necessary. Within the training needs, there are those corresponding to the analysis of the electrical configuration of the photovoltaic array. Although specialized equipment exists to perform this activity, it is too expensive to use in training. Therefore, this work aims to develop a system that allows obtaining a photovoltaic array for educational purposes.

Key words: Photovoltaic, Array, Open circuit, Short circuit.

Introducción

El área de las energías renovables está creciendo año tras año, no cabe duda de que su uso es cada vez más notorio en aplicaciones tanto de baja como alta escala. Diversos conceptos específicos para esta área han empezado a salir de los laboratorios y empresas, dando paso a conocimiento que debe ser comprendido por personal técnico especializado. Entendiéndose como personal especializado, aquéllos que se encargarán de la instalación, operación, y mantenimiento de los sistemas energéticos renovables a utilizar.

Por otra parte, la producción de energía eléctrica por medio de generadores fotovoltaicos (GFV) se ha convertido en la opción comercial más accesible para el usuario final. Esto último se debe a la posibilidad de llevar a cabo la instalación de este tipo de generadores desde escalas pequeñas (menores a 5 kW) hasta grandes generadores (en la escala de Mega Watts). Por lo tanto, la secuencia: diseño, instalación, y mantenimiento de un generador fotovoltaico será desarrollado por diferentes personas. Sin embargo, la instalación y mantenimiento normalmente se realiza por personal técnico especializado, el cual necesita comprender algunos aspectos básicos de funcionamiento de un GFV.

Dentro de los conceptos básicos que un técnico debe apropiarse están los que se refieren a la configuración eléctrica del GFV. En este sentido, una forma de comprobar el funcionamiento de un GFV es mediante el análisis de la curva I-V o de la curva P-V. Es mediante estas curvas de desempeño donde se determina si un GFV presenta algún tipo de condición anómala, o se encuentra funcionando correctamente. Existen dispositivos comerciales que permiten obtener este tipo de curvas de desempeño [1], sin embargo, su costo es demasiado alto [2]. Además, se han desarrollado diversos mecanismos para obtener la curva I-V de MFV con fines demostrativos [3]. Dentro de las diversas técnicas se encuentran las que utilizan resistores variables [4], aunque el uso de estos dispositivos es sencillo, presentan el inconveniente de ser dispositivos mecánicos, lo cual provoca diversas variaciones entre una y otra medición

Otra forma de obtener la curva I-V es por medio de la carga y descarga de un capacitor [5], aunque este mecanismo es sencillo [6], [7], su uso implica el desarrollo de un sistema de control cuya sincronización permita la carga y descarga del capacitor de forma adecuada [8], [9]. También existen dispositivos semiconductores usados como cargas electrónicas [10], los cuales son controlados por corriente o voltaje, dependiendo del tipo de carga electrónica a utilizar. Este tipo de cargas, tienen la ventaja de ser de fácil uso y únicamente se debe dedicar tiempo para diseñar el sistema de control adecuado para el dispositivo. Normalmente, este tipo de soluciones utilizan un transistor de unión bipolar (BJT) o un transistor bipolar de compuerta aislada (IGBT) [11].

Las diversas opciones antes mencionadas cumplen con el objetivo de obtener la curva I-V, sin embargo, no les es relevante la estructura del arreglo fotovoltaico. Es decir, se lleva a cabo el análisis de desempeño en el periodo de aprovechamiento del AFV, no siendo de interés el proceso de capacitación del personal involucrado en la instalación.

Sin embargo, para las instituciones educativas que contemplan la capacitación de personal técnico, el proceso de apropiación de conceptos y prácticas seguras se vuelve relevante. En este sentido, para las instituciones dependientes de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI), que ofrecen la Carrera de Fuentes Alternas de Energía [12], tienen diversas competencias profesionales que involucran el trabajo con MFV. En este sentido, una de las competencias a desarrollar se explicita como "Instala sistemas de energía solar fotovoltaica de baja potencia". Cabe aclarar que, para llevar a cabo esta actividad, se requiere de un conjunto de MFV para realizar diversas conexiones, lo cual requiere de una inversión económica alta por cada equipo de prueba. Además, la localización del emplazamiento y la seguridad que esto implica, son elementos adicionales que deben tomarse en cuenta en el proceso de enseñanza.

Por lo tanto, en el presente trabajo se realiza el diseño de un AFV reconfigurable de baja escala con fines didácticos.

Fundamento teórico

El funcionamiento de un MFV se puede representar mediante un diagrama de circuito eléctrico equivalente. De los diversos circuitos equivalentes que existen, el circuito equivalente de la Figura 1 es el que ofrece un balance entre cantidad de variables y exactitud de los resultados [13]. Este circuito equivalente tiene la ventaja de ser utilizado con simuladores tipo Spice [14], tal como el simulador QUCS. Los valores de R_s , R_p , I_{fg} , y n , se introducen al circuito y se lleva a cabo la simulación para encontrar el valor de I_s para una condición de voltaje de salida dado (V_s).

La evaluación que se puede realizar a partir del circuito equivalente permite obtener diversos parámetros. Sin embargo, los valores de interés serán los correspondientes al voltaje a circuito abierto (V_{ca}) y la corriente de corto circuito (I_{cc}) de la RFV o del AFV. Por lo tanto, para una RFV, el voltaje a circuito abierto es la suma de los voltajes a circuito abierto de todos los MFV que la conforman. Y la corriente de corto circuito es la suma de la corriente proporcionada por cada una de las RFV que forman AFV.

Figura 1 Circuito equivalente de una celda o módulo fotovoltaico.

Metodología

El diagrama a bloques del arreglo fotovoltaico didáctico (AFVD) se muestra en la Figura 2. Como se puede ver, el proceso inicia con la configuración del AFV. Después, se indican los puntos de medición de voltaje y corriente. Finalmente, se muestran los medidores corriente y voltaje.

Figura 2 Diagrama a bloques del GFVD.

A continuación se describen las diversas etapas que componen al AFVD.

Arreglo fotovoltaico. Un arreglo fotovoltaico es un conjunto de MFV que se conectan de tal forma que puedan formar una serie de MFV (RFV), un conjunto de MFV en paralelo (PFV), un conjunto de ramas en paralelo (AFV). Aunque existen otros tipos de conexiones, en este trabajo únicamente serán de interés las conexiones de RFV y AFV.

Display. Esta sección sirve para mostrar visualmente el valor de la corriente y el voltaje del AFV bajo distintas condiciones de trabajo.

Materiales

Se inicia describiendo los requerimientos para la simulación. A partir del circuito equivalente que se muestra en la Figura 1, se procedió a diseñar un diagrama general del AFVD. El diagrama completo inicial se muestra en la Figura 3.

Por otra parte, el listado de materiales a utilizar se describen en la Tabla 1. Como se puede ver, los materiales son de fácil adquisición en el mercado local.

Tabla 1 Materiales utilizados en el desarrollo experimental.

Identificador	Cantidad	Descripción	Parámetro
MFV	9	Módulo fotovoltaico	$V_{ca} = 5\text{ V}$ $I_{cc} = 160\text{ mA}$
Display	5	Medidor de voltaje y corriente	$V_{max} = 100\text{ V}$ $I_{max} = 50\text{ A}$

Desarrollo

A continuación se describirán las condiciones de funcionamiento de cada etapa del AFVD.

El arreglo fotovoltaico considerado, tendrá la estructura general de $M \times N$, donde M es la cantidad de MFV en serie, y N es la cantidad de series conectadas en paralelo. De tal forma que se analizarán las combinaciones indicadas en la Tabla 2. Para obtener V_{ca} , el AFVD estará en la condición de circuito abierto (CA), y la I_{cc} se obtendrá en la condición de corto circuito (CC).

Figura 3 Esquema eléctrico del GFVD diseñado en QUCS.

Las Ecuaciones (1) y (2) se utilizan para calcular el V_{ca} del ARFV y la I_{cc} , respectivamente.

$$V_{ca} = M * V_{MFV} \quad (1)$$

$$I_{cc} = N * I_{MFV} \quad (2)$$

donde V_{MFV} es el voltaje máximo proporcionado por un MFV que se encuentra en la condición de circuito abierto. Además, I_{MFV} es la corriente máxima proporcionada por un MFV en la condición de corto circuito.

Tabla 2 Identificadores de las condiciones del GFVD a evaluar.

Identificador	M	N	Características	Parámetros	
				V_{ca} (V)	I_{cc} (mA)
M3N1	3	1	1 RFV con 3 MFV	15	160
M6N1	6	1	1 RFV con 6 MFV	30	160
M3N2	3	2	2 RFV con 3 MFV	15	320
M3N3	3	3	3 RFV con 3 MFV	15	480

Las conexiones de los MFV y los elementos de medición serán los adecuados para el tipo de conexión a analizar.

Resultados y discusión

En esta sección se expondrán dos conjuntos de resultados. El primero corresponde a la simulación de las diversas configuraciones indicadas en la Tabla 2. En el segundo conjunto, se muestran los resultados experimentales realizados a la configuración indicada en la Figura 3.

Simulación de las diversas configuraciones del AFVD

Utilizando los datos del fabricante de los MFV adquiridos, se llevó a cabo la simulación de las diversas condiciones del AFVD indicadas en la Tabla 2. Los resultados de las simulaciones se muestran en la Tabla 3. Como se puede ver, el V_{ca} y la I_{cc} tienen valores muy cercanos los resultados esperados en la Tabla 2. Cabe aclarar que las simulaciones se realizaron considerando una temperatura de 25 °C y una irradiancia (G) de 1000 Wm⁻².

Tabla 3 Resultados esperados y obtenidos de la simulación.

Id	Estado	Esperado					Simulación				
		$Sc1$ (mA)	$Sc2$ (mA)	$Sc3$ (mA)	$Sc4$ (mA)	V_s (V)	$Sc1$ (mA)	$Sc2$ (mA)	$Sc3$ (mA)	$Sc4$ (mA)	V_s (V)
M3N1	CA	0	--	--	0	15	0	--	--	0	14.6
	CC	160	--	--	--	0	180	--	--	160	0
M6N1	CA	0	--	--	0	30	0	--	--	0	29.3
	CC	160	--	--	--	0	160	--	--	160	0
M3N2	CA	0	0	--	0	15	0	0	--	0	14.6
	CC	160	160	--	320	0	160	160	--	320	0
M3N3	CA	0	0	0	0	15	0	0	0	0	14.6
	CC	160	160	160	480	0	160	160	160	480	0

Resultados experimentales

En cuanto a los resultados experimentales, en la Figura 4 a), se muestra la instalación de los MFV, además, es visible las modificaciones realizadas a los MFV para poder realizar las diversas conexiones de interés. En la Figura 4 b) se muestran los dispositivos de medición. Finalmente, en la Figura 4 c), se muestran los adaptadores creados para la conexión de ramas en paralelo.

Figura 4 Elementos del GFVD. a) Conjunto de MFV. b) Dispositivos de medición. c) Adaptadores creados.

Una vez que se tiene la instalación del conjunto de elementos que conforman al GFVD, se procede a la verificación de las condiciones interés. Por lo tanto, en la Tabla 4, se muestran los resultados esperados y los resultados obtenidos experimentalmente. Como se puede observar, la diferencia entre los valores esperados y los obtenidos experimentalmente fue bastante pequeña. Esto se debe principalmente a que las evaluaciones experimentales se realizaron en un rango de 950 a 1000 Wm⁻² y temperaturas mayores a 25 °C. El incremento de la temperatura provoca que la corriente del MFV se incremente, de tal forma que esto podría ser la causa de algunas diferencias en cuanto a los valores obtenidos. Sin embargo, se cumple la condición de que, al incrementar la cantidad de ramas en paralelo, se incrementa la corriente total. Además, se puede corroborar que el incremento de MFV en serie, provoca un incremento en el voltaje de salida de la RFV.

Tabla 4 Resultados esperados y obtenidos en la evaluación experimental.

Id	Estado	Esperado					Experimental				
		Sc1 (mA)	Sc2 (mA)	Sc3 (mA)	Sc4 (mA)	Vs (V)	Sc1 (mA)	Sc2 (mA)	Sc3 (mA)	Sc4 (mA)	Vs (V)
M3N1	CA	0	--	--	0	15	0	--	--	0	17.1
	CC	160	--	--	--	0	180	--	--	180	0
M6N1	CA	0	--	--	0	15	0	--	--	0	34.7
	CC	160	--	--	--	0	180	--	--	180	0
M3N2	CA	0	0	--	0	15	0	0	--	0	16.7
	CC	160	160	--	320	0	170	180	--	350	0
M3N3	CA	0	0	0	0	15	0	0	0	0	16.7
	CC	160	160	160	480	0	170	180	170	520	0

Finalmente, en cuanto al voltaje de las ramas en la condición de circuito abierto, se observó un valor mayor que lo esperado. Para corroborar esta diferencia, se analizó el voltaje a circuito abierto de los MFV. De esta evaluación, se encontró que el fabricante indica un voltaje de salida de +5 V, sin embargo, el voltaje de salida de los MFV se encuentra entre +5.8 a +6.3 V. Por consiguiente, esta sería una de las causas por las que el voltaje a circuito abierto es mayor de lo esperado.

Trabajo a futuro

Queda por realizar las adecuaciones necesarias que permitan la evaluación de condiciones anómalas de desempeño del AFVD. Dichas adecuaciones deben contemplar condiciones anómalas tales como sombreado parcial y circuito abierto en alguna de las ramas. Con los ajustes necesarios, es posible desarrollar un dispositivo que permita obtener la curva de desempeño del AFVD.

Conclusiones

En el presente trabajo, se diseñó un AFVD reconfigurable. Mediante el esquema propuesto, se pudo realizar la conexión de MFV en diversas configuraciones. La principal ventaja de este AFVD es que debido a sus características, la conexión y desconexión de los MFV no representa un riesgo para el usuario. En cuanto a los resultados experimentales obtenidos, estos fueron similares a las que se obtuvieron en la simulación del AFVD. Sin embargo, existieron algunas diferencias debidas a la magnitud de la irradiancia y la temperatura, las cuales fueron variables no controladas.

Referencias

- [1] C. B. Jones *et al.*, "Automatic fault classification of photovoltaic strings based on an in situ IV characterization system and a Gaussian process algorithm," *2016 IEEE 43rd Photovolt. Spec. Conf.*, pp. 1708–1713, 2016, doi: 10.1109/PVSC.2016.7749915.
- [2] M. H. Ali, A. Rabhi, A. El Hajjaji, and G. M. Tina, "Real Time Fault Detection in Photovoltaic Systems," *Energy Procedia*, vol. 111, no. September 2016, pp. 914–923, 2017, doi: 10.1016/j.egypro.2017.03.254.
- [3] J. I. Morales-Aragón, M. Dávila-Sacoto, L. G. González, V. Alonso-Gómez, S. Gallardo-Saavedra, and L. Hernández-Callejo, "A review of I–V tracers for photovoltaic modules: Topologies and challenges," *Electron.*, vol. 10, no. 11, 2021, doi: 10.3390/electronics10111283.
- [4] H. Amiry *et al.*, "Design and implementation of a photovoltaic I-V curve tracer: Solar modules characterization under real operating conditions," *Energy Convers. Manag.*, vol. 169, no. February, pp. 206–216, 2018, doi: 10.1016/j.enconman.2018.05.046.
- [5] I. Morales-aragon, G. Alonso, S. Gallardo-saavedra, A. Redondo-plaza, D. Fern, and L. Hern, "applied sciences Low-Cost Three-Quadrant Single Solar Cell I-V Tracer," 2022.
- [6] M. Cáceres *et al.*, "Low-Cost I–V Tracer for PV Modules under Real Operating Conditions," *Energies*, vol. 13, no. 17, pp. 1–17, 2020, doi: 10.3390/en13174320.
- [7] J. Sayyad and P. Nasikkar, "Design and Development of Low Cost, Portable, On-Field I-V Curve Tracer Based on Capacitor Loading for High Power Rated Solar Photovoltaic Modules," *IEEE Access*, vol. 9, pp. 70715–70731, 2021, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3078532.
- [8] F. Spertino, G. Malgaroli, A. Amato, M. A. E. Qureshi, A. Ciocia, and H. Siddiqi, "An Innovative Technique for Energy Assessment of a Highly Efficient Photovoltaic Module," *Solar*, vol. 2, no. 2, pp. 321–333, 2022, doi: 10.3390/solar2020018.
- [9] P. Casado, J. M. Blanes, C. Torres, C. Orts, D. Marroquí, and A. Garrigós, "Raspberry Pi based photovoltaic I-V curve tracer," *HardwareX*, vol. 11, p. e00262, 2022, doi: 10.1016/j.ohx.2022.e00262.
- [10] I. González, J. M. Portalo, and A. J. Calderón, "Configurable IoT open-source hardware and software I-V curve tracer for photovoltaic generators," *Sensors*, vol. 21, no. 22, 2021, doi: 10.3390/s21227650.
- [11] S. Sarikh, M. Raoufi, A. Bennouna, A. Benlarabi, and B. Ikken, "Design of an I-V Characteristic Tracer for Photovoltaic Systems," *Proc. 2017 Int. Renew. Sustain. Energy Conf. IRSEC 2017*, pp. 1–5, 2018, doi: 10.1109/IRSEC.2017.8477298.
- [12] D. G. de E. Industrial, Tecnológica, *Programa de estudios de la carrera técnica fuentes alternas de energía*. México, 2019, p. 95.
- [13] A. Al-Subhi, "Parameters estimation of photovoltaic cells using simple and efficient mathematical models," *Sol. Energy*, vol. 209, no. September, pp. 245–257, 2020, doi: 10.1016/j.solener.2020.08.079.
- [14] J. Cubas, S. Pindado, and C. De Manuel, "Explicit expressions for solar panel equivalent circuit parameters based on analytical formulation and the lambert W-function," *Energies*, vol. 7, no. 7, pp. 4098–4115, 2014, doi: 10.3390/en7074098.